

DOI: 10.5281/zenodo.10520951

COMPREENDENDO OS SENTIMENTOS SUICIDAS ENTRE UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE NO BRASIL

*COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS SUICIDAS ENTRE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE SALUD EM BRASIL*

*UNDERSTANDING SUICIDAL FEELINGS AMONG UNIVERSITY HEALTH
STUDENTS IN BRAZIL*

Marinês Rosa Soares Scott ¹

Victória Carolina Soares Conceição ²

Resumo: A saúde mental de estudantes universitários brasileiros, tem sido assunto recorrente nas pesquisas sem muitas divergências para observadores acerca do assunto. Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca da saúde mental de estudantes universitários brasileiros da área da saúde, com foco no acolhimento e acompanhamento. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica produzida a partir de análises de artigos científicos, obtidos na base de dados Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os trabalhos selecionados apontam uma diversidade de conflitos precursores e causadores de transtornos psicológicos apresentados pelos acadêmicos da área de saúde. Os resultados destacam a importância crucial de expandir estratégias preventivas e clínicas coordenadas com os serviços de saúde mental nas universidades.

Palavras-chave: Saúde mental, Universidade, Estudantes de ciências da saúde

Resumen: La salud mental de los universitarios brasileños ha sido un tema recurrente en la investigación sin mucha divergencia para los observadores sobre el tema. El objetivo de este estudio fue revisar la literatura sobre la salud mental de los estudiantes universitarios brasileños en el área de la salud, con enfoque en la recepción y seguimiento. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica producida a partir del análisis de artículos científicos, obtenidos de la base de datos Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES). Los trabajos seleccionados apuntan a una diversidad de conflictos que son precursores y/o causas de trastornos psicológicos presentados por académicos del área de la salud. Los principales factores responsables del malestar psicológico son la dificultad para adaptarse al inicio del curso, los conflictos durante la formación y los cambios en las fuentes de apoyo, que culminan en compulsiones suicidas.

1 Acadêmica do sexto período do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia- UFBA, marines.scott.2014@gmail.com

2 Acadêmica do sétimo período do curso de Medicina do Centro Universitário das Américas - FAM, victoria.c.s.conceicao@gmail.com.

DOI: [10.5281/zenodo.10520951](https://doi.org/10.5281/zenodo.10520951)

Los resultados ponen de manifiesto la importancia crucial de ampliar las estrategias preventivas y clínicas coordinadas con los servicios de salud mental de las universidades.

Palabras clave: Salud mental, Universidad, Estudiantes de ciencias de la salud

Abstract: The mental health of Brazilian university students has been a recurring subject in research without many divergences for observers on the subject. The objective of this study was to review the literature on the mental health of Brazilian university students in the health area, focusing on reception and follow-up. The methodology used was the bibliographic research produced from the analysis of scientific articles, obtained from the database Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES). The selected works point to a diversity of conflicts that are precursors and/or causes of psychological disorders presented by academics in the health area. The main factors responsible for psychological distress include difficulty in adapting at the beginning of the course, conflict during training and changing sources of support, often culminating in suicidal compulsions. The results highlight the crucial importance of expanding coordinated preventive and clinical strategies with mental health services in universities.

Keywords: Mental health, University, Health sciences students

INTRODUÇÃO

A saúde mental de estudantes universitários brasileiros, em função da rotina acadêmica, é um ponto crucial no aumento de casos de discentes com transtornos psicológicos. E um quadro de adoecimento mental causa transtornos prejudiciais à rotina diária do universitário evidenciando uma rede de conflitos, que se não tratados adequadamente pode culminar em prováveis compulsões suicidas (LIMA et al., 2021b; VELOSO et al., 2019). Atentos a esse viés e, no tentame de investigar para facultar ao acadêmico um percurso universitário proficiente pretende-se, através dessa revisão bibliográfica atentar para as prováveis causas e consequências do sofrimento psíquico dos estudantes universitários.

Nessa perspectiva houve a inclinação sobre artigos de autores pesquisadores concernentes ao tema que contempla os universitários brasileiros, visto que os acadêmicos têm jornadas exaustivas com estruturas nem sempre eficientes para atender às suas jornadas dispendiosas. A seguir descreve-se a metodologia utilizada como também apresentar-se-á um

DOI: 10.5281/zenodo.10520951

quadro síntese dos artigos pesquisados onde cita cada artigo verificado para pesquisa, seus objetivos, metodologias, resultados e conclusões.

METODOLOGIA

O método utilizado foi a pesquisa através da base de dados Periódicos CAPES onde foram identificados um total de 174 artigos sobre o tema. Desses, foram selecionados 20 e posteriormente apenas 09 foram utilizados para a pesquisa. Os critérios utilizados foram de inclusão, onde foram selecionados artigos com foco principal em assuntos como saúde mental de universitários, universidades brasileiras, serviços de assistência estudantil, análise da saúde mental com ênfase nos cursos da área da saúde, ansiedade, depressão, transtornos mentais e medicalização, pautada apenas em artigos dos anos de 2018 a 2023; e de exclusão, não foram considerados artigos com foco principal em saúde mental durante a pandemia, universidades estrangeiras, saúde mental de docentes. Partindo-se desse princípio descreve-se acerca da seguinte problemática: de que é a responsabilidade de acolhimento e acompanhamento de estudantes universitários brasileiros

QUADRO SÍNTESE DOS ARTIGOS

Nº	Artigo	Objetivos	Metodologia	Resultados	Conclusão
1	(LIMA et al., 2021b)	Analisar o sofrimento psíquico entre universitários de enfermagem no contexto da vida acadêmica.	Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. A população foi selecionada por meio de amostragem proposital, considerando os universitários matriculados no último semestre do curso de graduação em enfermagem em uma universidade pública do interior do Nordeste, Brasil, individualmente. As entrevistas foram realizadas em uma sala da universidade, em local calmo e sem interrupções, mantendo a privacidade dos participantes.	Os motivos de sofrimento psíquico foram as dificuldades de adaptação no início do curso, conflitos durante a formação e expectativas quanto ao término da graduação. Diante disso, as consequências identificadas foram dificuldades alimentares, estresse e sintomas de depressão. Os modos de viver dos universitários são influenciados pelas vivências acadêmicas, inclusive os hábitos alimentares, excesso de trabalho e falta de lazer. E poderão ser precursores de problemas graves de saúde, como ideação suicida	Sugere-se ampliar estratégias de prevenção e manejo clínico na universidade articulado aos serviços de saúde mental.
2	(SILVA e XIMENES, 2022)	Este artigo tem como objetivo discutir como a saúde mental pode se relacionar com o suporte social, no contexto vivenciado por estudantes universitários.	A metodologia foi mista, com uma primeira etapa quantitativa e uma segunda qualitativa. Aplicou-se 138 questionários considerados válidos, com jovens (18-29 anos), universitários, oriundos de regiões rurais, da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Sobral. Os questionários utilizados foram dois: A Escala de Percepção de Suporte Social versão e Self-Report Questionnaire (SRQ-20). Na segunda etapa foram realizadas 12 entrevistas. As análises realizadas foram do tipo descritivas, Teste T e análises de Regressão. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas de acordo com a análise de conteúdo.	A instituição de ensino reconhece a necessidade da criação de rede de apoio para dar suporte. A ideia é criar condições e situações em que os alunos possam partilhar entre si conhecimentos acadêmicos sobre um determinado assunto ou conhecimentos de si e de suas experiências na universidade. Uma estratégia que se destaca como uma prática de cuidado é a realização de atividades físicas sistemáticas para a promoção e manutenção da saúde mental. No caso dos jovens camponeses que ingressam na universidade, a principal questão é a mudança das fontes de apoio. Para Cerchiari et al. (2005), no Brasil, o primeiro serviço voltado para saúde mental dos estudantes foi criado em 1957, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, como parte da disciplina de clínica psiquiátrica, com foco nos estudantes de medicina. Nos anos 60 as Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, bem como a Escola Paulista de Medicina (SP), em 1965, disponibilizaram seus serviços de saúde mental para os estudantes. Em 1987, a UNICAMP se destacou com o Serviço de Atendimento Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante (SAPPE), com a finalidade de prestar assistência psicológica e/ou psiquiátrica. A partir de então, cresceram serviços e programas com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento e apoio da saúde mental dos universitários, durante seu percurso acadêmico.	A partir do reconhecimento da existência do sofrimento mental como um problema que atinge uma considerável parcela de jovens do ensino superior, faz-se necessário pensar estratégias e práticas cotidianas promotoras de saúde mental que favoreçam uma permanência mais potencializadora e positiva dos jovens na universidade. Destaca-se a importância dos professores, colegas e do contexto acadêmico, de um modo geral, como elementos fundamentais para a construção dessa rede de apoio social. As relações familiares e os vínculos sociais, de um modo geral, se tornam fundamentais para construção de redes de suporte e estratégias de enfrentamento ao adoecimento psíquico.
3	(LEÃO et al., 2018)	Estimar a prevalência e os fatores associados à depressão e ansiedade em estudantes universitários da área da saúde.	Foi realizado um estudo transversal analítico com alunos do primeiro ano dos cursos da saúde (Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Odontologia) de um Centro Universitário no Ceará. Foram aplicados três questionários. O primeiro envolvia aspectos sociodemográficos; o segundo foi o Inventário de Depressão Beck (BDI) (adaptação epadronização brasileira); e o terceiro, o Inventário de Ansiedade Beck (BAI) (adaptação padronização brasileira). Os dados foram digitados utilizando-se o software Epi-info, versão 3.5.1. e analisados no Stata 11.2. Análise bivariada foi realizada para as associações entre as variáveis por meio da Razão de Prevalência (RP), sendo calculados seus respectivos intervalos de confiança e considerados significativos aqueles que apresentaram um $p < 0,05$. O projeto foi aprovado pelo CEP, por meio do CAAE nº 1.132.140, de 30 de junho de 2015	A prevalência de depressão e ansiedade entre os estudantes da área da saúde foi muito superior à de estudantes de outras áreas e da população em geral no Brasil, com destaque para o curso de Fisioterapia. Chama a atenção o fato de o curso de Medicina, embora seja o mais investigado no tocante a esses aspectos, ter ocupado o quarto lugar em níveis de depressão e o quinto em ansiedade quando comparado aos outros cursos da área da saúde. Entretanto, apresenta resultados bem acima daqueles da população em geral, o que merece ser considerado um importante problema para a comunidade médica e acadêmica. A prevalência de depressão em todos os cursos foi mais elevada no sexo feminino. Em Goiás, Uberlândia e Ribeirão Preto, essa associação também ocorreu. Entretanto, em trabalho realizado em Minas Gerais com estudantes de Odontologia, não ocorreu o mesmo. O presente estudo corrobora a literatura médica disponível, que aponta a importância do sono para a saúde física e emocional do indivíduo, já que noites mal dormidas e inatividade física podem gerar problemas como fadiga, irritabilidade, hipertensão arterial, dificuldades de atenção e de memória, e transtornos mentais como depressão e ansiedade.	As prevalências de ansiedade e depressão entre os estudantes da área da saúde foram muito superiores às da população em geral, tendo os estudantes do curso de Fisioterapia apresentado o resultado mais alto. Proporcionar ao estudante da saúde, de qualquer curso, uma formação mais completa e adequada exige repensar desde o processo de ingresso até a oferta de melhores condições de trabalho, passando inclusive por uma formação mais humanizada, na qual o estudante seja atendido em suas necessidades pedagógicas e emocionais. Essa situação aponta a necessidade urgente de maior atenção a esses futuros profissionais, de forma a estarem técnica e emocionalmente mais bem preparada e mais saudável para lidar com a saúde

					humana.
4	(MURAKA MI et al., 2019)	<p>Detectar a presença de estresse entre os graduandos de diferentes cursos da área da saúde de uma mesma Instituição de Ensino Superior (IES), em diferentes etapas de sua formação, de modo a estabelecer perspectivas de mediação em promoção de saúde, visando apoiar os estudantes no enfrentamento das dificuldades emocionais encontradas ao longo de sua vida acadêmica de maneira mais adaptativa e funcional.</p>	<p>Estudo do tipo transversal desenvolvido por meio de questionário e inventário psicométrico, realizado ao longo de um semestre. Teve como sujeitos estudantes de cinco cursos de graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP, ligada à Universidade de São Paulo. Foi utilizado um questionário com dados de identificação e sociodemográficos desenvolvido exclusivamente para esse estudo. Também foi utilizado o “Inventário de Sintomas de Estresse para adultos - ISSL”, desenvolvido por Lipp (2000), que tem como objetivo investigar a existência de estresse, identificar a sua fase e estimar a prevalência de sintomas físicos e psicológicos dele decorrentes. A amostra foi constituída por 102 estudantes de cinco cursos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP, ligada à Universidade de São Paulo (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Metabolismo e Terapia Ocupacional). Para todos os cursos, foi definido como etapa inicial o primeiro semestre; como etapa intermediária, o quarto, quinto e sexto semestre e a etapa final correspondeu ao período de estágios profissionalizantes. Os dados foram tratados por meio de análise estatística, empregando-se o programa GraphPad Prism (versão 4.00 para Windows, GraphPad Software, San Diego, Califórnia, Estados Unidos da América).</p>	<p>Entre os 102 estudantes dos cinco cursos analisados, foi detectada a presença de estresse em 70%, sendo alta a proporção em todos os cursos, os mais significativos: Fisioterapia (61%), Terapia Ocupacional (88%), Medicina (64%). Em relação ao tempo de curso, foram detectadas maiores taxas de estresse nos estudantes que estavam no fim do curso (26%), mas os que estavam no início também tiveram altos índices (23%). Dos estudantes analisados, 80% apresentavam sintomas psicológicos, 15% apresentavam sintomas físicos e 15% tinham evidências de concomitância entre sintomas físicos e psicológicos. A proporção de estresse foi maior em mulheres (75%) do que em homens (63%), mas a diferença não foi estatisticamente significativa. Os resultados obtidos neste estudo devem ser confirmados através de comparação com outros estudos, de preferência com casuísticas maiores, sendo também necessário ampliar a compreensão sobre as fontes de estresse em cada estudante nas diferentes etapas de graduação e os mecanismos utilizados pelos estudantes para superar as situações geradoras desse estresse.</p>	<p>Foi percebida uma proporção elevada de estresse em diversas fases dos cursos de graduação, estando associado, em frequência considerável, à presença de sintomas psicológicos e físicos. Os dados encontrados reforçam a necessidade de debate acerca da saúde mental dos estudantes, o que permitirá um planejamento mais adequado e maior eficácia nas medidas e programas institucionais de promoção de saúde mental.</p>
5	(LIMA et al., 2021a)	<p>Identificar fatores relacionados à desesperança em universitários.</p>	<p>Estudo transversal realizado em uma IES no estado do Piauí - Brasil, em 2017 com 142 estudantes dos cursos de saúde. Utilizou-se a Escala de Desesperança de Beck, Escala de Ideação Suicida de Beck e questionário socioeconômico e acadêmico. Os dados foram analisados utilizando os testes exatos de Fisher, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis.</p>	<p>77,4% dos estudantes entrevistados apresentaram ideação suicida e nível de desesperança severa. Evidenciou-se que o rendimento acadêmico apresentou correlação negativa com a desesperança, ou seja, quanto maior o nível de desesperança, pior o rendimento do discente. Isso pode ser justificado devido ao sofrimento psíquico, seja por desesperança, depressão ou outros agravos, comprometer a capacidade do aluno de adquirir novos conhecimentos de forma efetiva, o que prejudica o índice de rendimento acadêmico. Os escores de desesperança foram maiores em homens, o que pode ser explicado devido a esse público procurar ajuda com menor frequência. Os estudantes que não frequentavam o curso almejado apresentam maiores escores de desesperança, o que pode ser justificado pela necessidade desses alunos atenderem às expectativas familiares e sociais em detrimento das suas, o que leva à frustração, desesperança e insegurança quanto ao futuro profissional. A necessidade dos estudantes de se sentirem aceitos no círculo universitário os leva a utilizar substâncias e chegar ao abuso, o que está relacionado a maiores índices de desesperança. Universitários com histórico de bullying apresentaram associação com a desesperança, mostrando mais um fator de risco.</p>	<p>Foi evidenciada a correlação entre desesperança e ideação suicida. Não estar no curso desejado, possuir inseguranças quanto ao futuro profissional, uso de álcool, cigarro e outras drogas, apresentar histórico de suicídio, humor deprimido e ser vítima de bullying foram fatores associados à desesperança e ao risco de suicídio. Apesar dos entrevistados serem da área da saúde, o cuidado não é incentivado entre os estudantes.</p>
6	(GARBIN et al., 2020)	<p>Investigar os relatos de estudantes de odontologia sobre as razões que os levaram à pretensão de desistência do curso, opções profissionais e</p>	<p>Estudo quanti-qualitativo no qual participaram 423 graduandos de uma faculdade pública brasileira de odontologia. Foi utilizada estatística descritiva e, para a variável “pretensão de desistência” utilizou-se análise de conteúdo.</p>	<p>. O momento de escolha de um curso de graduação é muito delicado, pois geralmente ocorre num momento de grandes incertezas e essa escolha está mais relacionada a motivações sociais do que preferências do próprio estudante. 45,39% dos entrevistados responderam que Odontologia não era sua primeira opção de curso. Destes, 61,08% afirmaram que sua primeira opção era o curso de Medicina. Após minuciosa análise das respostas dos entrevistados sobre suas motivações para desistência do curso, e a</p>	<p>A Odontologia não era a primeira opção de grande parte dos estudantes, sendo que destes, o curso Medicina era o mais almejado. Com relação à pretensão de desistência, uma parcela considerável já pensou em abandonar o curso, a</p>

		falas condizentes a intenções suicidas proferidas por colegas.		partir das respostas foram criadas 10 categorias: dificuldades financeiras, exigências e dificuldades técnicas do curso/responsabilidades da profissão, incertezas na escolha do curso, iniciação científica, mau rendimento em disciplinas, motivos familiares, problemas com professores, problemas de adaptação, problemas psicossomáticos, reprovação/medo de reprovação. Todos esses fatores somados demonstraram importante influência na qualidade de vida dos estudantes, uma vez que foram relatados sintomas psicológico-psiquiátricos, que afetavam sua vida social, amorosa e, principalmente, acadêmica, que resultava em quadros ansiosos e depressivos.	maioria possuiu tal intenção no primeiro ano, e o motivo mais prevalente foi “incertezas na escolha do curso”. Foi verificado que mais da metade dos alunos tinham conhecimento de colegas que disseram frases condizentes à sintomatologia depressiva e intenção de suicídio sendo que nas sentenças havia relatos de baixa autoestima e vontade de morrer.
7	(DIAS JUNIOR, 2022)	Avaliar a ansiedade dos acadêmicos do curso de enfermagem e de medicina de uma universidade pública.	Estudo quantitativo, descritivo e transversal realizado com 272 acadêmicos de enfermagem e de medicina. A coleta de dados foi realizada por meio do Google Forms, utilizando um questionário sociodemográfico e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (subescala de ansiedade. As análises foram realizadas por meio de frequência absoluta e relativa.)	O estudo observou predominância do sexo feminino (72,1%), cisgêneras (72,1%), heterossexuais (79,4%), de faixa etária até 22 anos (48,9%), estudantes oriundos de outros municípios (92,6%) e residia em Alfenas durante as atividades letivas presenciais (94,9%), e a residência de origem era própria (64,7%). Maior percentual residia com amigos (53,7%), não possuíam filhos (97,8%) eram de cor/etnia branca (71%), de religião católica (56,3%), com renda familiar mensal de até R\$4001,00 (53,3%) e não possuíam trabalho remunerado (96%). Quanto aos hábitos de vida, 68,4% dos participantes utilizavam bebida alcoólica, 5,9% eram tabagistas, 14,3% faziam uso de drogas ilícitas, principalmente a maconha, 63,0% praticavam atividades físicas, 58,5% dormiam 8 horas ou mais por dia, 25,4% possuíam doença crônica, com maior frequência da asma (23,2%) e da ansiedade/depressão (17,4%). Além disso, 47,8% utilizavam medicamentos contínuos ou de uso diário. No que se refere aos dados acadêmicos, 62,9% eram do curso de medicina e 37,1% de enfermagem, e a maioria estava cursando o segundo ano (20,2%). Houve ainda a maior frequência de ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada – SISU (Ampla concorrência) (48,5%), participantes que se identificavam (97,1%) e que estavam satisfeitos com o curso (92,3%), e 96,7% não possuíam alguma graduação concluída. Ainda quanto aos dados acadêmicos, 52,9% cursaram até 6 disciplinas (média de 6,34; mediana de 6,00; desvio padrão de 3,358; mínimo de 1 e máximo de 13), 18,8% cursaram disciplinas com outras turmas/cursos, 17,3% possuíam dependência em disciplinas, 79,4% realizavam o percurso entre a residência e a universidade a pé, 27,6% recebiam assistência/auxílio da Pró-reitoria de Assuntos Acadêmicos e Estudantis (PRACE), 90,4% mantinham-se financeiramente com a ajuda de familiares, e 66,5% realizavam atividades extracurriculares.	Os acadêmicos de Enfermagem apresentaram maiores índices de ansiedade quando comparados aos acadêmicos de Medicina. É importante destacar que a exacerbação da ansiedade compromete o rendimento acadêmico e o pleno aprendizado. É importante também destacar o papel das universidades na atenção à saúde mental de estudantes no ensino superior, por meio da implementação de projetos e ações que visem a identificação, acompanhamento e resolução de tais problemas.

8	(TAMASHI RO et al, 2019)	Realizar um levantamento da história do Grupo de Apoio ao Estudante (GRAPEME) da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (FCM/UNICAMP) e descrever as atividades realizadas.	Através dos registros de reuniões e anotações dos profissionais do GRAPEME, arquivados na FCM/UNICAMP, realizado o levantamento das informações com análise crítica e descrição das mesmas.	As transformações realizadas geraram uma maior demanda por atendimentos individuais e fizeram com que as atividades preventivas e em grupo fossem temporariamente deixadas de lado. As avaliações psiquiátricas e psicológicas têm identificado alguns fatores de estresse e sofrimento, além dos períodos do curso em que ocorrem uma maior demanda pelo serviço. O crescimento da procura pelos estudantes do primeiro ano apresentava relação tanto com o antecedente de transtornos mentais já em tratamento, quanto pelas dificuldades de adaptação. As principais dificuldades relatadas eram relacionadas à mudança na forma de estudar, o gerenciamento do próprio tempo e à dificuldade de se adaptar à nova cidade e à distância da família. Foram identificados outros dois períodos de maior estresse entre os alunos. Um seria na entrada do quarto ano, momento em que iniciam os atendimentos à população nas unidades básicas de saúde. A autocobrança excessiva e a necessidade de habilidades sociais além dos conhecimentos teóricos, traduzem-se em sintomas ansiosos frente às expectativas, culminando na busca por ajuda. Outro momento crítico observado, seria no 5º ano da graduação em medicina, fase em que além dos conhecimentos teóricos, os alunos precisavam lidar com colegas, equipes multiprofissionais, restrições de tempo e angústias quanto ao futuro profissional, sendo compatível com o que já descrito na literatura.	Embora bem estruturado e com uma trajetória bem-sucedida, o GRAPEME enfrenta ainda grandes desafios: a necessidade do aumento de recursos humanos para conciliar o aumento das atividades de promoção à saúde e o atendimento clínico, visto que os tratamentos de transtornos mentais diagnosticados não podem ser abandonados e atualmente existem várias dificuldades para encaminhamentos seja no sistema único de saúde ou nos planos privados.
9	(VELOSO et al., 2019)	Identificar prevalência e fatores associados da ideação suicida em universitários da área da saúde.	Estudo transversal, com 142 universitários da área da saúde de instituição pública de Teresina-Piauí-Brasil. Utilizou-se Escala de Ideação Suicida e questionário para caracterização. Realizou-se teste qui-quadrado, exato de Fisher, cálculo da Odds-Ratio, Kruskal-Wallis e correlação de Spearman. Adotou-se nível de significância de 0,05.	A prevalência de ideação suicida foi 22%, sobretudo, entre homens, solteiros e com vínculo empregatício. Uso de álcool, tabaco e outras drogas, histórico de bullying, tentativa de suicídio e não estar no curso desejado estão associados a ideação suicida. Observou-se que quanto maior o escore da escala menor o rendimento acadêmico. Universitários do curso de psicologia possuem maior extensão da motivação e planejamento do comportamento suicida.	Alta prevalência de ideação suicida entre universitários da área de saúde e fatores associados reforçam a necessidade de estratégias de intervenção nas universidades.

DISCUSSÃO

Quando se fala dos universitários da área da saúde no Brasil não há muitas divergências, uma vez que no maior número de estudos existentes é possível identificar que só foram realizados após recorrente reconhecimento de quadros depressivos, ansiosos, de estresse, transtornos alimentares e até mesmo ideações suicidas dos estudantes (MURAKAMI et al., 2019; GARBIN et al., 2020; LIMA et al., 2021b; TAMASHIRO et al., 2019). Os sintomas citados estão intimamente ligados com a rotina desses estudantes na universidade, interferindo em sua vida acadêmica, social e amorosa (GARBIN et al., 2020).

Presentemente a formação acadêmica obedece a um padrão de funcionamento da sociedade como um todo, que visa apenas saberes tecnicistas para o ingresso no mercado de trabalho, impactando negativamente a trajetória do estudante, uma vez que são comumente relatados os sentimentos de incerteza, incapacidade e insegurança quanto à escolha do curso (LIMA et al., 2021a). A realização desse estudo justifica-se pela necessidade de compreender, de forma abrangente, como a saúde mental de universitários da área da saúde no Brasil é descrita na literatura como também observar minuciosamente os sintomas e os fatores relacionados, a fim de fornecer material para pensar em soluções.

Isso inclui o desenvolvimento de programas que visem à atenção à saúde mental de universitários, com o objetivo de minimizar seu adoecimento. Na visão de (VELOSO et al., 2019), esse momento de ingresso no ensino superior é o momento propício para a abordagem ampla para a prevenção do desempenho acadêmico e, conseqüentemente da frustração e evasão e ainda confirma a seguir quando cita como critérios para investigação a faixa etária e a condição de matrícula. É evidente a necessidade da abordagem inicial ao estudante pelo fato das ocorrências no que diz respeito às “mudanças pessoais, familiares e sociais que têm repercussão direta em suas eficaz (LIMA et al., 2021b).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do aumento significativo de universitários enfrentando transtornos psicológicos agravados ou iniciados durante sua trajetória acadêmica, torna-se imperativa a implementação de uma política universitária com abordagem diagnóstica mais eficaz.

REFERÊNCIAS

DIAS JUNIOR, S. A. et al. Ansiedade em Acadêmicos de Enfermagem e de Medicina de uma Universidade Pública: Estudo Transversal. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental**, Porto, n. 27, p. 81-94, jun. 2022. Disponível em: http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602022000100081&lng=pt&nrm=iso.

GARBIN, A. J. I. SANTOS, L. F. P. GARBIN, C. A. S. SALIBA, T. A. SALIBA, O. Insatisfação com o curso e suicídio: saúde mental do estudante de Odontologia. **Archives of Health Investigation**, [S. l.], v. 9, n. 3, 2020. Disponível em: <https://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/4851>.

LEÃO, A. M. GOMES, I. P. FERREIRA, M. J. M. CAVALCANTI, L. P. G. Prevalência e fatores associados à depressão e ansiedade entre estudantes universitários da área da saúde de um grande centro urbano do nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Educação Médica**, [S. l.], v. 42, n. 4, out-dez 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/kyYq35bwkZKHpKRTjyqjMYz/?lang=pt>

LIMA, C. L. S. VELOSO, L. U. P. LIRA, J. A. C. SILVA, A. G. N. ROCHA, A. R. C. CONCEIÇÃO, B. B. Fatores relacionados à desesperança em universitários. **Cogitare Enfermagem**, [S. l.], v. 26, 2021. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/76641>

LIMA, D. W. C. GONÇALVES, J. S. AZEVEDO, L. D. S. VIEIRA, A. N. PESSA, R. P. LUIS, M. A. V. Sofrimento psíquico dos universitários de enfermagem no contexto da vida acadêmica. **Rev. Enferm. UFSM**, [S. l.], v. 11, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/44220/html>.

MURAKAMI, K. PANÚNCIO-PINTO, M. P. SANTOS, J. L. F. TRONCON, L. E. A. Estresse psicológico em estudantes de cursos de graduação da área da saúde: subsídios para promoção de saúde mental. **Revista de Medicina**, [S. l.], v. 98, n. 2, p. 108-113, 2019. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v98i2p108-113. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/154121>.

SILVA, A. M. S.; XIMENES, V. M. . DISCUSSÕES SOBRE SAÚDE MENTAL E SUPORTE SOCIAL ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: Discussões sobre Saúde Mental e Suporte Social. **Revista Ciências Humanas**, [S. l.], v. 15, n. 1, 2022. DOI: 10.32813/2179-1120.2022.v15.n1.a850. Disponível em: <https://www.rchunitau.com.br/index.php/rch/article/view/850..>

TAMASHIRO, E. M.; AMARAL, N. A.; MARTINS, A. H. CELERI, E. H. R. V.; BASTOS, J. F. B. Desafios e sucessos de um Serviço de Saúde mental para estudantes da saúde: a experiência do GRAPEME UNICAMP. **Revista de Medicina**, [S. l.], v. 98, n. 2, p. 148-151, 2019. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v98i2p148-151. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/155448>.

VELOSO, L. U. P. LIMA, C. L. S. SALES, J. C. S. MONTEIRO, C. F. S. GONÇALVES, A. M. S. SILVA JÚNIOR, F. J. G. Ideação suicida em universitários da área da saúde: prevalência e fatores associados. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, [S. l.], v. 40, p. 1-6, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/JttXRNsGZJGqtG3b4NnBZHS/?lang=pt#>.